

ТАЪЛИМДА КОМПЕТЕНЦИЯВИЙ ЁНДАШУВЛАР ТАҲЛИЛИ:
МУАММО, МОҲИЯТ ВА ЕЧИМ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6540301>

Қораев Самаридин Баракаевич
Тошкент вилояти Чирчиқ давлат
педагогика институти доценти

Аннотация: Мақолада компетенциявий ёндашув асосида таълим тизимининг ривожланиш даражалари, компетенциявий ёндашувга асосланган ўқитишнинг асосий моҳияти, бугунги кун таълим тизимида қўлланиладиган компетенциявий ёндашувлар ҳақида фикр юритилади.

Калит сўзлар: компетенция, ахборот, ўқувчи, муаммоли вазият, шахс, ҳаракат, кенгаш, ёндашув, фан, интеграция.

АНАЛИЗ КОМПЕТЕНТНЫХ ПОДХОДОВ В ОБРАЗОВАНИИ:
ПРОБЛЕМА, СУТЬ И РЕШЕНИЕ

Аннотация: В статье рассматривается уровень развития системы образования на основе компетентностного подхода, основная сущность обучения на основе компетентностного подхода, компетентностные подходы, используемые в системе образования на сегодняшний день.

Ключевые слова: компетентность, информация, читатель, проблемная ситуация, личность, действие, совет, подход, наука, интеграция.

ANALYSIS OF COMPETENT APPROACHES IN EDUCATION:
PROBLEM, ESSENCE AND SOLUTION

Annotation: discusses the level of development of the education system based on a competency-based approach, the main essence of teaching based on a competency-based approach, competency-based approaches used in the education system today.

Keywords: competence, information, reader, problem situation, personality, action, board, approach, science, integration.

Бугунги кун дунё мамлакатларида ўқувчиларнинг таянч ва фанга оид компетенцияларини ривожлантириш, таълим мазмунини фан ютуқлари билан уйғунлаштириш методикасини такомиллаштириш, ўқувчиларнинг

ўзлаштириш даражасини баҳолашнинг халқаро дастурлари ҳамда ўқувчи компетенцияларининг шаклланганлигини ташхислаш бўйича илмий тадқиқотларолиб бориш алоҳида аҳамият касб этмоқда.

Компетенциявий ёндашувга асосланган таълим ўқувчиларни ўзлаштирилган ахборотларни ўқув ва ҳаётий фаолият турларининг стандарт ва ностандарт вазиятларида қўллай олишга тайёрлаши билан ҳарактерланади.

Мактаб таълимини замонавий ривожланиш талабларига мослаштириш фанлардан электрон таълим ресурсларини такомиллаштириш, ўқувчиларнинг электрон манбалар билан фаол мулоқотини таъминлаш, мустақил таълимини амалга ошириш ва ўз-ўзини баҳолаш, зарурий маълумотни оператив излаб топиш ва юзага келаётган муаммоларни ҳал этишда ундан фойдаланиш компетенцияларини шакллантиришни назарда тутди.

Шу нуқтаи назардан таълим сифати кўрсаткичларидан бири компетентлилик ҳисобланади. У фақатгина билим ва кўникмалар йиғиндиси бўлибгина қолмай, ўқувчиларнинг эгаллаган билимларини мобиллаштириш ва аниқ вазиятларда тажрибада қўллай олиши билан тавсифланади.

Компетенциявий ёндашувга асосланган ўқитишнинг асосий моҳияти касбга йўналтирувчи фанлардан ташкил қилинган таълим-тарбия жараёнида ўқувчилар томонидан эгалланган билим, кўникма ва малакаларни ўз шахсий ҳаёти давомида, шунингдек, келгуси касбий ва ижтимоий фаолиятларида қўллай олиш компетенцияларини шакллантиришга йўналтириш саналади. Ўқувчилар келгуси ҳаёти давомида шахсий, ижтимоий, иқтисодий ва касбий муносабатларга киришиши, жамиятда ўз ўрнини эгаллаши, мазкур жараёнда дуч келадиган муаммоларнинг ечимини ҳал этиши, энг муҳими ўз соҳаси, касби бўйича рақобатбардош бўлиши учун зарурий таянч компетенцияларга эга бўлиши лозим.

Ўқувчиларда шакллантириладиган компетенциялар уч даражага ажратилади: таянч компетенциялар; умумий (предметли) компетенциялар; хусусий компетенциялар.

Ўқувчи шахсининг умумий ривожланишига замин тайёрлайдиган компетенциялар таянч компетенция, фақат ўқув фани орқали шакллантириладиган компетенциялар хусусий компетенциялар дейилади.

Маълумки, умумий ўрта таълим мактаблари зиммасига таълим-тарбия жараёни орқали ўқувчиларда таянч компетенциялар, жумладан, коммуникатив, ахборот билан ишлай олиш, шахс сифатида ўз-ўзини ривожлантириш, ижтимоий фаол фуқаролик, умуммаданий, математик

саводхонлик, фан ва техника янгиликларидан хабардор бўлиш ҳамда фойдаланиш компетенцияларини шакллантириш вазифаси юклатилган.

Замонавий ёндашувлар ўқитиш жараёнида педагогик ва ахборот технологияларини ўзаро интеграциялаш орқали ўқувчиларда таянч ва фанга оид хусусий компетенцияларни шакллантиришни назарда тутди.

Касбга йўналтирувчи фанларни ўқитишда интегратив ёндашув орқали таянч ва фанга доир хусусий компетенцияларни шакллантириш таълим-тарбия жараёнида вужудга келтирилган муаммоли ўқув вазиятларини ҳал этишда тафаккур операцияларидан фойдаланиш орқали ўқувчиларнинг ақлий фаолиятини ривожлантириш, онгли ҳатти-ҳаракатга йўналтириш, илмий дунёқарашини ривожлантиришга замин тайёрлайди.

Мазкур фанларни ўқитишда фойдаланилган кейс-стади, ақлий ҳужум, ўқувчилар ўзлаштирган билим, кўникма ва малакалар, фанга доир хусусий компетенцияларни баҳолаш мақсадида шакллантирилган тест топшириқлари ахборотни қайта ишлаш, таҳлил, синтез қилиш, қиёслаш, абстракциялар орқали умумлаштириш, хулосалаш, ўқув муаммосининг ечимини топиш натижасида янги ғояларни илгари суриш имконини беради.

Дунёнинг етакчи илмий марказлари ва олий таълим муассасаларида компетенциявий ёндашувни касбий таълим, умумтаълим фанлари стандартлари мазмунига киритиш тамойиллари, уларнинг педагогик тизим бўғинларидаги ўзгаришларга таъсири, психологик ва методологик асослари ва хусусиятлари, мустақил равишда таълим натижаларига эришиш концепцияси, компетенциявий ёндашув талқини, шахсни ривожлантиришга йўналтирилган, ижтимоий ва маълум бир соҳадаги фаолиятга доир компетенцияларга оид илмий тадқиқотлар амалга оширилмоқда[3].

Ўқитувчиларнинг компетентлигини оширишнинг ўқув-методик таъминоти сифатини оширишга қаратилган илмий ёндашувлар, амалий машғулотларнинг виртуал шакллари жорий этиш, касбга йўналтирилган фанларни ўқитишдаги компетенциявий ёндашувлар, фанлараро боғлиқликни акс эттирувчи амалий машғулотлар асосида ўқитиш таълимнинг сифати ва самарадорлигини оширишга хизмат қилмоқда.

2006 йилда Европа парламенти ва Кенгаши томонидан узлуксиз таълим учун 8 та таянч компетенциялар тавсия қилинган: ўз она тилида мулоқот қила олиш; чет тилида мулоқот қила олиш; математик компетентлилик ҳамда фан ва техника соҳасидаги асосий компетенциялар; рақамли компетентлик; ўқишни ўрганиш; ижтимоий ва фуқаролик компетенцияси; тадбиркорлик ва ташаббускорлик туйғуси; маданиятдан хабардор бўлиш ва уни ифодалай олиш.

Европа тажрибасига таянган ҳолда Ўзбекистон таълим тизимида компетенциявий ёндашувнинг жорий этилиши, шакллантириладиган таълим компетенцияларини танлаш ва уларни таълим тизимига сингдириш орқали республикамизда таълим тизими самарадорлигини ошириш мумкин.

Компетентлик ҳақида гап кетганда «билим даражаси» сифатида «у ёки бу объектнинг моҳиятан реаллигини тафаккур қила олиш» масаласининг назарий жиҳатларини ўзлаштиришга қаратилган фаолият тушунилади.

А.В.Хуторскийнинг ишларида компетенция ва компетентлик таърифлари, хусусан, «...маълум бир соҳада фаолият кўрсатишга имкон берадиган зарурий билим ва кўникмаларга эга бўлган шахс – компетентли шахс», деган фикри мос тушади [1].

В.В.Сериковнинг ишларида компетентликка «ўқимишли, билимли, кўникмали бўлиш усули шахсий ўзлигини намоён қилишга имкон берадиган тушунчалар жамланмасидир» деб изоҳ берилади[2].

Шундай қилиб, «компетенция» ва «компетентлик» таълим мақсадини таълим жараёнининг барча субъектлари билан мослаштиришга, ўқувчиларнинг мотивация даражасини оширишга, таълим ва тарбия жараёнининг бирлигини таъминлашга имкон беради.

“Компетенция” атамаси кенг маънода умумий масалаларни ҳал этишда амалий тажрибалар асосида билим ва малакаларни қўллаш, муваффақиятли ҳаракат қилиш қобилиятини билдиради. Лотинча “competere”-мувофиқ бўлмоқ сўзидан келиб чиққан.

“Ташаббускорлик” компетенцияси. Аниқлаш: ҳаракатни бошлаб бериш ва шахсий ижобий жиҳатлари билан воқеага самарали таъсир кўрсата олиш. Доимо изланишда бўлиш, янги вазифаларни, кўшимча ишларни ўз зиммасига олиш. Одатда ҳар бир лавозим учун 5-10 та асосий касбий компетенция белгиланади. Улар баён этилади. Бундай ҳолатда ўқитувчи томонидан тест саволлари шакллантирилса мақсад мувофиқ бўлади. Берилаётган тест саволларининг ҳар бири маълум компетенцияга мослаштирилади. Тест ўқувчининг ушбу компетенцияларни қанчалик эгалланганликларини кўрсатади. Унинг натижаларига кўра, ўқувчининг компетенцияни эгаллаш даражалари аниқланади.

Кенг маънода компетенция масаланинг, шунингдек, муайян билим соҳасининг моҳиятини муваффақиятли ҳал этишда амалий тажрибага асосланиб, билим ва кўникмаларни қўллаш олиш қобилиятидир. Таълимда компетентлик билан ёндашув ўқувчиларни турли кўникмаларни эгаллаш, келажакда ижтимоий, касбий ва шахсий ҳаётларида самарали ҳаракат қилишга йўналтиради.

"Компетенция"тушунчаси (лотинча" competere"- мос келмоқ маъносини беради) куйидаги мохиятларни ифодалайди:

Компетенция сўзи кенг маънода - умумий ёки муайян кенг қамровли масалаларни ечишда мавжуд билим ва кўникмаларни амалий тажрибада кўллаш олиш қобилиятини англатади.

Компетенция - зарур (кўзланган) натижага эришиш учун амалга ошириладиган фаолият.

Компетенция – бу кутилган натижага олиб келувчи фаолият белгисидир. У билим маҳсули бўлиб, мутахассис томонидан уни амалиётда кўллаш олиш қобилиятидир. Компетенциянинг билимдан фарқи шундаки, вазифани амалий бажармасдан туриб, уни аниқлаб ҳам, баҳолаб ҳам бўлмайди. Малака компетентликнинг муҳим мезони бўлиб, у турли ҳолатларда, шу катори муаммоли вазиятларда ҳам бир неча бор кўллаш натижасида намоён бўлади.

Амалий компетентлик - билим маҳсули бўлиб, амалиётда кўллаш билиш қобилияти. Шунингдек, компетенция, билимдан фарқли, амалий фаолиятсиз намоён бўлмайди ва уни баҳолаш олиш мумкин эмас.

Ҳозирги замон мактаб ўқитувчисининг касбий билимдонлиги ва қобилияти мезонларига куйидагилар киради: ижтимоий, услубий ва ихтисослик билимдонлиги ҳамда билиш, тушунтира олиш, кузатувчанлик, нутқ, ташкилотчилик, обрў орттира олиш, тўғри муомала қила олиш, келажакни кўра билиш ва диққатни тақсимлаш олиш қобилиятлари.

Ўқитувчи ўзини эгаллаб турган лавозими даражасида касбий компетентликка эга эканлигини ҳис этгандагина педагогик жараёни муваффақиятли ташкил этиши мумкин. Зотан уни касбий билимдонлик, ҳалоллик, ростгуйлик, изланувчанлик, тинимсиз сермаҳсул меҳнат, ижодкорлик ва яратувчанлик каби фазилатлар юксалтиради. Унинг билимдонлиги, фаоллиги, меҳнатқашлиги, камтарлиги, маънавияти ва маданияти, маърифатлилиги ўқувчилари, бўлажак касб эгаларининг ҳурмат-эҳтиромига сазовор этади [4].

Ўқувчиларнинг ўзларини келажакдаги юқори даражадаги билим салоҳиятига асосланган касбларни эгаллаб шахсий йўлларини белгилай оладиган машғулоти муҳити яратиш бу алоҳида ўқувчи шахсига бўлган ҳурмат белгисидир.

Мактаб раҳбарияти – ўқувчиларнинг ҳаёлидаги шахсий келажакини кўришга ва унга тайёр бўлишга ундовчи маскандир. Агар ўқув дастури ўқувчиларга келажакда уларни қандай ютуқлар кутаётганини тасаввур қилдира олса, катта ютуққа эришилади. Масалан, Вашингтонда мактабни тамомлаётган ҳар бир битирувчидан якуний, сўнги лойиҳа талаб этилади.

Якуний лойиҳанинг мақсади ўқувчиларнинг мактаб давомида олган билим кўникмаларини кўрсата олиши ва уни келажакда қўллай олиш қобилиятини текшириш ва бу йўлда уларга туртки беришдир[4].

Келажак соҳаларининг кашф қилиниши ёки шахсий меҳнат фаолиятини ривожлантириш бўлиши мумкин. Якуний лойиҳа турли машғулотларни поғонама-поғона ҳақиқий дунёга татбиқ қилиш билан амалга оширишни талаб этади, бу лойиҳа бизнес кўринишидаги сўровнома, натижаларни синтез қилувчи турли битирув амалиёти, қизиқиш ёки келажакдаги касбга йўналтирилган чуқур изланиш бўлиши мумкин. Лойиҳа сўнгида ўқувчилар ўз ишларини оммага тақдим эта олиши керак.

Бу лойиҳаларни тақдим қилиш жараёнининг энг тасирланарли жиҳати шундаки ўқувчилар бор куч ва эътиборини, йил давомида қўлга киритган билим салоҳиятини шу лойиҳада қўллай билишини кўришдир. Ўзларининг келажакдаги касбига доир лойиҳа устида ишлаган ўқувчилар, лойиҳа якунида ўз соҳасига оид нимадир тақдим қиладилар.

Бу қўлбола ясалган компьютер, тикилган ёки моделлаштирилган кийим, шамол трубиналари, касал жониворни оёққа турғизиш ёки бадий тўқима шеър бўлиши мумкин. Баъзилари ўзларининг ёқтирган машғулотларини – гитара чалиш, расм чизиш, рақамли тасвирга олиш қобилиятини оммага намоён қиладилар. Кўпчилик ўқувчилар якуний лойиҳалар тайёрлаш жараёнида ўзларининг янги қизиқишларини ва қирраларини намоён этишади. Натижада битирувчилар ўз танлаган соҳаларида етукликка эришади. Ўрнатилган қатъий таълим дастурларига қарамай ўқитувчилар ҳар бир ўқувчининг ўзлаштириш имкониятини ўрганиб бориши керак.

Бугунги кунда мактаб ўқитувчисидан талаб қилинадиган компетентлик куйидагилар:

- ўқитувчи томонидан ўз билимини мунтазам равишда бойитиб бориш, эгаллаган малакаларини такомиллаштиришга тайёр бўлиш, замон янгиликларидан бохабар бўлиш;

- ўқув жараёнида ахборот коммуникация, информацион технологиялари ва ўқитиш воситаларининг барча турини қўллай олиш кўникма ва малакасига эга бўлиш;

- анланган ва мустақил фаолият (мустақил фикр, мақсад қўйиш, ўқув адабиёти ва қўшимча манбалардан тўғри фойдалана олиш);

- ташаббускорликда ўз ҳаракатлари учун жавобгарликни ҳис қила олиш;

- танқидий фикр юрита олиш ва машғулот жараёнида юзага келган муаммоли вазиятларни ижобий ҳал эта олиш;

- ҳамкорлик, ўзаро бир-бирини тушуниш, ўзаро ҳурмат ва ишончга асосланган педагогик мулоқотни ўрната олиш;

- чуқур касбий билимдонликка эга бўлиш.

Компетентлик тушунчаси эса фақатгина билиш категорияси сифатида эмас, балки шахсият категорияси сифатида ҳам қаралади. Шунга кўра: зарурий билим, кўникма ва малакаларни эгаллаш; қандайдир фаолиятни бажариш қобилиятини аниқловчи шахс хусусиятлари; касбий хусусиятлар тўплами ҳамда шахснинг тегишли компетенцияларни эгаллаши каби таркибий қисмларидан иборат бўлиши кераклиги таъкидланади.

Таълим тизимида компетенциявий ёндашувни жорий этиш, компетенцияларни танлаш, уларни ўқувчиларда шакллантириш, ўқувчиларнинг компетентлигини баҳолаш, компетенциявий ёндашув асосида ўқувни меъёрлаштирувчи ҳужжатларни такомиллаштириш каби масалалар долзарб.

Таълим жараёнида ўқувчилар олган билимларни бевосита кундалик ҳаётда қўллашга ўргатадиган компетенциявий ёндашувга асосланган давлат таълими стандартларини яратиш ва уларни таълим жараёнига татбиқ этиш зарурати аниқланди. Таълим мазмунини бойитишда амалдаги таълим стандарти ҳамда компетенциявий ёндашув асосидаги ёндашувлар тизимлаштирилди. Таълим тизимида замонавий педагогик технологияларни қўллаш орқали компетентли шахсни тарбиялаш, ўқувчиларнинг ўқув фанлари орқали олган билимларидан кундалик ҳаётда учрайдиган муаммоларини ҳал қилишга ўргатиш ҳамда ўқувчиларда таянч ва фанга оид компетенцияларни муштарак ҳолда ривожлантириш таълим самарадорлигини белгилайди.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Хуторской А. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированного образования // Народное образование. – 2003. – №2. – С.58-64.

2. Сериков В.В. Личность и компетентность: единство двух приоритетов современного образования // Развитие личности в образовательных системах Южно-Российского региона: XXVII психолого-педагогические чтения Юга России.- Ростов н/Д: Изд-во ИПО ПИ ЮФУ, 2008. - Ч.1. - С.278-282.

3. Koraev S.B. Improvement of Vocational Training of Pupils in Secondary Schools. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 01, 2020 ISSN: 1475-7192

4. Касбий таълимга асосланган дуал таълимнинг афзалликлари. Тушунчалар, принциплар ва амалга ошириш механизми. Таълим тизимида ижтимоий-гуманитар фанлар журналы. 2021 й. 1-сон. Б. 16-20.

